

TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA INTERFAOL METODLARNING TALABALAR BADIY-IJODIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI (Oliy ta'lim muassasalarida misolida)

Ibadullayeva Nigora Egamberganovna, Abu Rayhon Beruni nomidagi Urganch davlat universiteti, San'at kafedrası katta o'qituvchisi, Urganch, O'zbekiston.

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalarida tasviriy san'at ta'limida talabalarning badiiy-ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan interfaol metodlarning pedagogik samaradorligi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. an'anaviy ta'lim metodlari talabalarning ijodiy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga imkon bermasligi va zamonaviy mehnat bozori talablari bilan nomuvofiqligi tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — Flipped Classroom (teskari sinf) va Design Thinking (dizayn fikrlash) metodlarini tasviriy san'at ta'limiga tatbiq etish mexanizmlarini ishlab chiqish va ularning pedagogik samaradorligini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda interfaol metodlar, innovatsion pedagogik yondashuvlar, estetik tafakkurni rivojlantirish mashqlari va emotsional intellektni qo'llab-quvvatlovchi topshiriqlar asosida kuzatuv va eksperiment metodlari qo'llanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, Flipped Classroom modeli talabalarda mustaqil o'rganish va ijodiy fikrlashni kuchaytiradi, Design Thinking esa muammoli vaziyatlarda badiiy-ijodiy yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradi. interfaol metodlar talabalarning motivatsiyasini oshiradi va ularni zamonaviy mehnat bozoriga mos kompetensiyalar bilan ta'minlaydi.

XULOSA: Flipped Classroom va Design Thinking metodlarini tasviriy san'at ta'limiga integratsiya qilish talabalarning badiiy-ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib, oliy ta'limda pedagogik innovatsiyalarni keng joriy etish zarurligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: badiiy-ijodiy kompetensiya, interfaol metodlar, Flipped Classroom, Design Thinking, tasviriy san'at ta'limi, oliy ta'lim, pedagogik innovatsiya, estetik tafakkur, emotsional intellekt.

РОЛЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ В РАЗВИТИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ (на примере высших учебных заведений)

Ибадуллаева Нигора Егамбергановна, старший преподаватель кафедры искусств Ургенчского государственного университета имени Абу Райхона Беруни, Ургенч, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: статья посвящена научному анализу педагогической эффективности интерактивных методов в развитии художественно-творческих компетенций студентов в системе высшего образования. актуальность исследования определяется тем, что традиционные методы обучения не позволяют полностью раскрыть творческий потенциал студентов и не соответствуют требованиям современного рынка труда.

ЦЕЛЬ: цель исследования — разработка механизмов применения методов Flipped Classroom («перевернутый класс») и Design Thinking («дизайн-мышление») в обучении изобразительному искусству и оценка их педагогической эффективности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались интерактивные методы, инновационные педагогические подходы, упражнения для развития эстетического мышления и задания, поддерживающие эмоциональный интеллект. применялись наблюдение и эксперимент.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что модель Flipped Classroom усиливает самостоятельное обучение и творческое мышление студентов, а метод Design Thinking развивает навыки поиска художественно-творческих решений в проблемных ситуациях. интерактивные методы повышают мотивацию студентов и формируют компетенции, соответствующие современному рынку труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция методов Flipped Classroom и Design Thinking в обучение изобразительному искусству является эффективным инструментом развития художественно-творческих компетенций студентов и подтверждает необходимость широкого внедрения педагогических инноваций в высшем образовании.

Ключевые слова: художественно-творческая компетенция, интерактивные методы, Flipped Classroom, Design Thinking, обучение изобразительному искусству, высшее образование, педагогическая инновация, эстетическое мышление, эмоциональный интеллект.

THE ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN FINE ARTS EDUCATION IN DEVELOPING STUDENTS' ARTISTIC-CREATIVE COMPETENCES (on the example of higher education institutions)

Ibadullayeva Nigora Egamberganovna, Senior Lecturer, Department of Art, Urgench State University named after Abu Rayhon Beruni, Urgench, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the pedagogical effectiveness of interactive methods in developing students' artistic and creative competencies in higher education visual arts programs. the relevance of the study lies in the fact that traditional teaching methods fail to fully unlock students' creative potential and do not align with the demands of the modern labor market.

PURPOSE: the aim of the study is to explore the mechanisms of applying Flipped Classroom and Design Thinking methods in visual arts education and to evaluate their pedagogical effectiveness.

MATERIALS AND METHODS: interactive methods, innovative pedagogical approaches, exercises for developing aesthetic thinking, and tasks supporting emotional intelligence were employed, using observation and experimental techniques.

RESULTS AND DISCUSSION: findings indicate that the Flipped Classroom model enhances independent learning and creative thinking, while Design Thinking fosters problem-solving and artistic innovation. interactive methods increase student motivation and equip them with competencies relevant to the contemporary labor market.

CONCLUSION: integrating Flipped Classroom and Design Thinking into visual arts education is an effective approach to developing students' artistic and creative competencies, highlighting the need for broader implementation of pedagogical innovations in higher education.

Keywords: artistic and creative competence, interactive methods, Flipped Classroom, Design Thinking, fine arts education, higher education, pedagogical innovation, aesthetic thinking, emotional intelligence.

Oliy ta'lim muhitida talabalarning badiiy va ijodiy kompetensiyalarini rivojlanishi ko'p qirrali va muhim jarayon bo'lib, tizimli yondashuvni va ishning turli shakllari va usullaridan foydalanishni talab qiladi. Tushunchalarni aniqlash, shakllantirish ishlari, tajribalarni taqqoslash talabalarning badiiy va ijodiy salohiyatini o'rganish va rivojlantirishning asosiy jihatlari hisoblanadi. Ma'ruza, amaliy mashg'ulotlar va mahorat darslari kabi o'qitishning turli shakllaridan foydalanish orqali talabalarning badiiy mahorati va ijodiy imkoniyatlarini kengaytirish imkoniyati yaratilmoqda.

Tasviriy san'at mashg'ulotlarida talabalarning badiiy-ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda o'quv mashg'ulotlarini, ayniqsa, tasviriy mashg'ulotlarni tashkil etishda ta'lim metodlari va metodikasini tanlash, ularni puxta shakllantirishga alohida e'tibor qaratish muhim vazifalarimizdan biri hisoblanadi.

Shu bois Oliy ta'lim muassasalari pedagoglari oldida turgan vazifalardan biri o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishda ta'lim metodlarini to'g'ri tanlash, metodikani samarali shakllantirishdan iboratdir. By ayniqsa san'at va ijod sohasida muhim ahamiyatga ega. Hozirgi davrda badiiy ta'lim sohasi mutaxassisleri faqat texnik mahoratgagina emas, balki ijodiy tafakkur, muammoni hal qilish qobiliyati va innovatsion yondashuvga ega bo'lishi lozim.

Tasviriy san'at ta'limida esa bu muammoni hal qilish yanada muhim ahamiyat kasb etadi. An'anaviy darslar ko'pincha reproduktiv faoliyat, ya'ni namunaviy asarlarni nusxalash yoki o'qituvchi ko'rsatgan usulni takrorlash bilan cheklanib qolmoqda. Natijada talabalar texnik ko'nikmalarni egallay olsa-da, ijodiy tafakkur, original yechim topish va g'oyaviy muallif pozitsiyasini shakllantirish imkoniyatidan mahrum qolmoqda.

Muammoning dolzarbligi quyidagi omillar bilan belgilanadi: birinchidan, mehnat bozorida talabalar ijodiy mustaqillik va innovatsion fikrlash ko'nikmalariga egallik darajasi past; ikkinchidan, an'anaviy ta'lim modeli Bloom taksonomiyasining yuqori darajali kognitiv jarayonlarini (tahlil, sintez, baholash, yaratish) yetarlicha shakllantirmaydi; uchinchidan, raqamli texnologiyalarning hayotga kirib kelishi va vizual kommunikatsiyaning kengayishi fonida san'at ta'limida metodologik moslashuv sekin kechmoqda. Ushbu maqola Flipped Classroom va Design Thinking metodlarining tasviriy san'at ta'limida qo'llanilishi va ularning talabalar badiiy-ijodiy kompetensiyalariga ta'sirini ilmiy asosda aniqlashga qaratilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Oliy ta'limda badiiy-ijodiy kompetensiyalar muammosi ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan o'rganilgan. Respublikamizda tasviriy san'at ta'limida talabalarning badiiy-ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish, tasviriy san'at ta'limini metodik jihatdan takomillashtirish, talabalarni tasviriy va badiiy tafakkurini, fazoviy tasavvurini rivojlantirish muammolarini B.B.Baymetov, A.Sulaymonov, S.S.Abdullayev, B.B.Azimov, N.X.Tolipov, Q.Q.Qosimov, R.X.Xasanov, O.M.Jabborova, N.I.Yuldosheva, B.E.Xusanov va boshqalar tomonidan tadqiq etilgan.

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi (MDH) mamlakatlari olimlaridan talabalarning badiiy obrazli tafakkurini va tasviriy faoliyatni shakllantirishning metodik, tashkiliy va amaliy shart-sharoitlari P.V.Paydukov, I.V.Alekseeva, L.A. Plotnikova, D.V.Bragina, N.I.Sadomova, A.Sh.Nuraxan, S.A.Drazdovlar tomonidan tadqiq etilgan.

Tasviriy san'at ta'limida talabalarning badiiy-ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish, talabalarni fazoviy tasavvurini shakllantirish hamda rivojlantirish masalalari, umumta'lim va oliy o'quv yurtlarida badiiy tarbiya va ta'limning ilg'or usullari ustida G.V.Beda, V.S.Kuzin, S.P.Lomov, B.M.Nemenskiy, N.M.Sokolnikova, T.Ya.Shpikalova kabi olimlar tadqiqotlar olib borishgan.

Flipped Classroom metodining asoschilari J. Bergmann va A. Sams [1] ushbu metodikaning an'anaviy ta'lim samaradorligidan 1,5–2 barobar yuqori natija berishi mumkinligini empirik tadqiqotlar asosida isbotlagan. Bishop va Verleger [2] meta tahlili 46 ta tadqiqotni o'rganib, Flipped Classroom metodining talabalar akademik natijalari, motivatsiyasi va o'quv faolligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlagan. Hattie o'zining «Visible Learning» tadqiqotida Flipped Classroom metodini yuqori ta'sir kuchiga ega pedagogik yondashuv sifatida ko'rsatgan.

Design Thinking metodologiyasining ta'lim sohasidagi asoslari Herbert Simon tomonidan qo'yilgan bo'lib, u «The Sciences of the Artificial» asarida inson-markazli muammo hal qilish jarayonini tavsiflab bergan. Tim Brown [3] va Stanford universiteti d.school tadqiqotchilari ushbu metodologiyani ta'lim va innovatsiya sohalariga moslashtirgan. Kelley va Kelley «Creative Confidence» asarida Design Thinking metodining ijodiy o'z-samaradorlikni (creative self-efficacy) oshirishi ilmiy jihatdan asoslanganligini ko'rsatgan.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlarning alohida ko'rinishlari bo'yicha tadqiqotlar mavjud bo'lsa-da, ularning O'zbekiston oliy ta'limidagi tasviriy san'at

ta'limiga kompleks tatbiq etilishi va badiiy-ijodiy kompetensiyaga differensial ta'siri hali yetarlicha o'rganilmagan. Aynan ushbu tadqiqot o'sha bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotimizni asoslashda mavzuni tushuntirishda qo'l kelishi mumkin bo'lgan ilmiy farazlarga e'tibor qaratdik. Biz tadqiqotimizni yoritishda O'zbekistonlik olimlardan B.B.Baymetov, S.S.Bulatov, N.X.Tolipov, R.X.Hasanov, S. Abdirasilovlarning talabalarning mustaqil badiiy va ijodiy faoliyatini tashkil etish, bo'lajak rassom-pedagog shaxsining ijodiy salohiyatini shakllantirishning samarali yo'llari va talabalarning badiiy-ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish masalalariga doir fikr-mulohazalariga tayandik.

NATIJALAR VA TAHLIL

Oliy ta'lim tizimida interaktiv o'qitish usullarini qo'llashga bo'lgan qiziqish tobora kuchayib bormoqda. Avvalgi an'anaviy yondashuvda talabalar asosan tayyor bilimlarni qabul qilish bilan cheklangan bo'lsa, zamonaviy interfaol metodlar ularga bilimlarni mustaqil ravishda izlab topish, tahlil qilish va o'z xulosalarini shakllantirish imkonini yaratadi. Ushbu jarayon talabaning shaxsiy rivojlanishiga, psixologik sifatlarining shakllanishiga, ma'lumotlarni chuqur o'zlashtirishiga va tarbiyalanishiga xizmat qiladi hamda boshqaruv faoliyati vazifasini ham bajaradi.

Interaktiv metodlar mohiyatan jamoaviy tafakkurga tayanadi va pedagogik ta'sir ko'rsatish vositasi sifatida ta'lim mazmunining ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning asosiy xususiyati shundaki, ular faqatgina o'qituvchi va talabaning hamkorlikdagi sa'y-harakatlari orqali amalga oshirilishi mumkin.

Bugungi kunda o'qituvchilardan ham zamonaviy texnologiyalarni puxta bilish va ularni o'z kasbiy faoliyatida to'g'ri hamda samarali qo'llay olish ko'nikmasi talab etiladi. O'qituvchi talabalarning berilgan amaliy topshiriqlarni mustaqil bajarishi uchun qulay muhit yaratadi, bu jarayonni diqqat bilan kuzatib, tahlil qilib boradi va zarurat tug'ilganda muloqotga kirishadi. Talabalarning kompozitsion yechimlar va tasvirlash usullari haqidagi fikr-mulohazalari o'qituvchi tomonidan inobatga olinadi; dars yakuni esa ular qo'ygan baholarni e'lon qilish bilan yakunlanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida ushbu yo'nalish talabalarining badiiy-ijodiy kompetentligini yuksaltirish maqsadida o'quv mashg'ulotlarini, xususan amaliy darslarni tashkil etishda ta'lim metodlarini puxta tanlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Tadqiqot davomida amaliy mashg'ulotlarda interfaol metodlardan unumli foydalanishga alohida urg'u berildi. Buning uchun avvalo har bir amaliy mashg'ulotning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda kutilgan ta'lim natijasini ta'minlay oladigan interfaol metodlar maqsadli ravishda tanlab olindi.

“Flipped classroom (teskari sinf) metodikasi”. Zamonaviy ta'lim paradigmasi keskin o'zgarish jarayonini boshdan kechirmoqda. XXI asrda bilim berishning an'anaviy modeli, ya'ni o'qituvchi markazida qurilgan, bir tomonlama axborot uzatishga asoslangan didaktik tizim o'z samaradorligini yo'qotib bormoqda. Talabalar passiv tinglovchi emas, balki faol bilim oluvchi sifatida qaralishi lozim. Aynan shu burilish zamonaviy pedagogikaning asosiy paradigmasi bo'lib qolmoqda.

Ushbu jarayonda "Flipped classroom" (teskari sinf) texnologiyasi alohida ilmiy-amaliy qiziqish uyg'otadi. Birinchi marta J. Bergmann va A. Sams tomonidan keng qo'llanilgan bu metodika nafaqat darsni tashkil etishning yangi shakli, balki didaktik paradigmaning tub o'zgarishidir. Muallif nuqtayi nazaridan, ushbu metodika tasviriy san'at ta'limida ayniqsa mos keladi, chunki san'at ta'limining o'ziga xos xususiyati, yaratuvchanlik va amaliy ko'nikmalarning birligi aynan flipped classroom modelida o'z ifodasini topadi. [1]

Tasviriy san'at ta'limida an'anaviy dars tuzilmasi ko'pincha quyidagi holat bilan bog'liq: darsning muhim qismi nazariy tushuntirishga sarflanadi, amaliy ijodiy faoliyatga esa yetarli vaqt qolmaydi. Bu holat o'qituvchini "bilim beruvchi" funksiyasiga mahkum etib, o'quvchini passiv ob'ektga aylantiradi. Flipped classroom metodikasi bu masalani didaktik jihatdan hal etadi.

Flipped classroom tasviriy san'at ta'limida nafaqat metodologik vosita, balki talabaning ijodiy subyektlikka o'sishini ta'minlovchi didaktik mexanizmdir. An'anaviy ta'lim modelida talaba reproduktiv faoliyatga, namuna bo'yicha takrorlashga mahkum etilgan bo'lsa, flipped classroom uni produktiv faoliyat bo'lib, ijodiy masalalarni hal etish, individual qaror topish maydoniga olib chiqadi. O'qituvchi bilim berishdan "fasilitator"ga, talaba esa faol amaliyotchiga aylanadi. Tasviriy san'at ta'limida bu o'zgarish ayniqsa muhim, chunki tasviriy san'at o'qitish asosida ijodiy tasavvurni shakllantirish yotadi.

Flipped classroom metodikasining tarkibi uchta asosiy bosqichdan iborat bo'lib, ularning har biri aniq didaktik funktsiya va pedagogik maqsadga ega:

I bosqich: Sinfdan oldingi bosqich (Pre-class Stage). Bu bosqichning asosiy didaktik vazifasi talabada yangi mavzu bo'yicha dastlabki ma'lumotlarni shakllantirishdir. Tasviriy san'at ta'limida bu bosqich quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

- 1. Multimediali o'quv materiali:** Ayol portreti anatomiyasi va proporsiyalariga bag'ishlangan strukturlangan video-leksiya (10–15 daqiqa).
- 2. Vizual-nazariy kontent:** Proporsiyalar (yuz uchdan birlariga bo'linishi), yoritilish va soya qonuniyatlari, plastik anatomiya tushunchalari o'z ichiga olgan interaktiv prezentatsiya. Mazkur material o'quvchiga vizual o'quv vaziyatini mustaqil analiz qilish imkonini beradi.
- 3. Badiiy-tarixiy kontekstlash:** Da Vinchi, Modilyani, Rembrandt portretlari tahlili orqali badiiy-tarixiy kontekstlash amalga oshiriladi. Rassomlik tarixi bilan tanishish o'quvchida ijodiy muloqot muhiti va estetik tafakkur asosini shakllantiradi.
- 4. Refleksiv o'z-o'zini kuzatish:** Talabalar o'zlari tushungan va tushunmagan jihatlarni yozib boradi (refleksiv kundalik), dastlabki eskiz tayyorlaydi. Bu faoliyat metakognitiv monitoring funksiyasini bajaradi.

II bosqich: Sinf ichidagi bosqich (In-class Stage). Ushbu bosqich flipped classroomning asosiy didaktik o'zagini tashkil etadi. O'qituvchi bu yerda bilim uzatuvchi emas, balki fasilitator va yo'nalish beruvchi rolini bajaradi:

1. O'qituvchi o'quvchilarning uy bosqichida shakllangan savollari va muammolari asosida diagnostik muhokama o'tkazadi. Bu jarayon Sokrat dialogi

metodologiyasiga asoslanadi: o'qituvchi tayyor javob bermaydi, balki savollar orqali o'quvchini o'z xulosasiga olib keladi.

2. Amaliy ijodiy faoliyat. "Ayol portretini ishlash". Yuzning konstruktiv qurilishi va geometrik asoslari; proporsional munosabatlarni aniqlash (ko'zlar oraligi - ko'z kengligi; burun uzunligi - peshona balandligi); yorug'-soya texnikasi orqali plastik hajm yaratish; individual stilistik va kompozitsion qaror qabul qilish.
3. O'qituvchi individual konsultatsiya beradi, xatolarni joyida diagnostika qiladi va tuzatadi, ijodiy jarayonni rag'batlantiradi.

III bosqich: Refleksiya va baholash bosqichi (Post-class Stage). Baholash mezonlari tizimi quyidagi ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi:

1. Anatomik aniqlik- yuz qismlarining to'g'ri proporsional nisbati, tuzilishning haqiqatga muvofiqlik darajasi.
2. Kompozitsion yaxlitlik -tasvirning varaq maydonida muvozanatli joylashuvi, vizual ritm va balans.
3. Yorug'-soya gradatsiyasining hajm yaratishdagi samaradorligi.
4. Ijodiy individuallik-talabning shaxsiy stilistik xususiyatlari, mualliflik pozitsiyasining ifodalanganligi.
5. Refleksiv o'z-o'zini baholash -o'quvchining o'z ishlash jarayonini anglashi va baholashi.

Empirik tadqiqotlar flipped classroom metodikasining an'anaviy darsga nisbatan qator ustunliklarini ko'rsatadi: Bunda yuqori tartibli kognitiv faoliyat, ya'ni Bloom taksonomiyasining yuqori darajali kognitiv jarayonlari (tahlil, sintez, baholash, yaratish) sinfda o'qituvchi rahbarligida amalga oshiriladi. Bu natijaviylikni sezilarli darajada oshiradi. Har bir talaba materialni o'z tezligida, o'z o'rganish uslubiga mos holda o'zlashtiradi. Vizual, audial va kinestetik o'rganuvchilar uchun moslashuvchan muhit yaratiladi. Sinfdan tashqari mustaqil faoliyat, o'quv motivatsiyasi va mustaqil bilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'qituvchi dars vaqtini samarali boshqaradi: nazariy tushuntirish vaqtini minimumga keltiradi va amaliy faoliyatga maksimal vaqt ajratadi.

"Design thinking (dizayn fikrlash) metodologiyasi" interfaol metodi. Zamonaviy ta'lim falsafasida markaziy o'rinni egallab kelayotgan savollardan biri shundan iboratki talabani ijodiy tafakkur qilishga o'qitib bo'ladimi? An'anaviy pedagogika bu savolga aniq javob bermagan. Ammo kognitiv psixologiya, ijodkorlik tadqiqotlari va zamonaviy didaktikaning sintezi shuni ko'rsatadiki ijodiy fikrlash strukturalash, modellashtirish va yo'naltirish orqali rivojlantirilishi mumkin va zarur.

Aynan shu nuqtayi nazardan "Design Thinking" metodologiyasi ta'lim jarayoniga kirib keldi. Dastlab IDEO dizayn kompaniyasi va Stanford universiteti d.school (Hasso Plattner Institute of Design) tomonidan tizimli ravishda ishlab chiqilgan ushbu metodologiya inson markazida turib muammo hal etishning iterativ jarayonini ifodalaydi. Ushbu metodologiyaning tasviriy san'at ta'limidagi ahamiyati shundaki, u o'quvchini texnik ijrochi darajasidan ijodiy muallif darajasiga olib chiqadi.

Tasviriy san'at ta'limida mavjud bo'lgan asosiy didaktik muammo texnik mahorat bilan ijodiy tafakkur o'rtasidagi uzilish aynan design thinking metodologiyasi orqali

bartaraf etilishi mumkin. O'quvchi nafaqat chizish texnikasini o'zlashtirmaydi, balki tasviriy muammoni aniqlash, unga ijodiy yechim topish va natijani refleksiv baholash kompetensiyalarini egallaydi.

"Design Thinking" termini 1969 yilda Herbert Simon tomonidan "The Sciences of the Artificial" asarida birinchi marta ilmiy muomalaga kiritilgan. Keyinchalik Peter Rou (1987), Tim Brown (IDEO, 2008) [3] va Stanford d.school tadqiqotchilari ushbu metodologiyani ta'lim va innovatsiya sohalariga moslashtirgan. Metodologiyaning markaziy kontseptual o'zagi — "human-centered design" (inson markazidagi dizayn) — bu o'quvchining ijodiy muammoni avvalo insoniy nuqtayi nazardan idrok etishini talab qiladi.

Metodologiyaning asosiy xususiyati uning takroriy tuzilmasida namoyon bo'ladi. An'anaviy chiziqli o'quv jarayonidan farqli o'laroq, design thinking doimiy qaytish va qayta ko'rib chiqish tamoyiliga asoslanadi.

Design thinking tasviriy san'at ta'limida faqat metod emas u didaktik falsafa sifatida qaralishi kerak. Ushbu falsafaning mohiyati shundaki: tasviriy muammo texnik masala emas, balki insoniy-emotsional muammodir. Portret yaratishda talaba nafaqat yuzni "to'g'ri chizishi" lozim u tasvirlanayotgan insonning ichki dunyosini plastik-vizual tilda ifodalashi kerak. Aynan shu maqsad design thinking metodologiyasini tasviriy san'at ta'limining organik qismiga aylantiradi. Bundan tashqari, metodologiyaning tuzilmasi o'quvchida xato qilishdan qo'rqmaslik madaniyatini shakllantiradi. Testlash bosqichida natija «muvaffaqiyatsiz» bo'lsa ham, bu o'rganishning keyingi bosqichi har talabani maqsadga yaqinlashtiradi.

Mazkur metodologiya odatda 5 asosiy bosqichdan iborat: Empatiya-foydalanuvchini (yoki obrazni) chuqur tushunish; Muammoni aniqlash-asosiy muammoni formulalash; G'oyani aniqlash-kreativ yechimlar generatsiyasi; Prototiplash- g'oyani vizual shaklga keltirish; Testlash- natijani baholash va takomillashtirish

Empatiya bosqichi. Empatiya bosqichi design thinking metodologiyasining poydevoridir. Bu bosqichning didaktik maqsadi talabani o'z «men»idan tashqariga chiqib, ob'ektni, ya'ni tasvirlanayotgan obrazni ichkaridan tushunishga yo'naltirishdir.

"Ayol portretini zamonaviy interpretatsiyada yaratish" mavzusida empatiya bosqichi quyidagi didaktik faoliyatlarni o'z ichiga oladi: o'quvchi zamonaviy ijtimoiy kontekstdagi ayol obrazlarini (ishbilarmon ayol, san'atkor, ona, olima) vizual va narrativ materiallar orqali o'rganadi; A.Abdullayev, R.Ahmedov, shuningdek G.Klimt, F.Kahlo kabi rassomlarning ayol portretlari tahlil qilinadi. Talaba kuzatish kundaligiga real hayotdan topgan obrazlarini yozib boradi.

Empatiya bosqichisiz yaratilgan portret texnik jihatdan mukammal bo'lishi mumkin, lekin badiiy jihatdan sayoz qoladi, chunki u obrazning ichki hayotini aks ettira olmaydi.

Muammoni aniqlash bosqichi. Ushbu bosqichda o'quvchi empatiya bosqichida to'plagan vizual va emotsional materiallarni sintez qilib, asosiy ijodiy muammoni formulalaydi. Bu jarayon kognitiv psixologiyada «muammoni anglatish» deb ataladi.

Tasviriy san'at ta'limida muammoni aniqlash bosqichi talabdan quyidagilarni talab etadi: «Men ushbu portretida qanday hissiy holat yoki ijtimoiy holatni ifodalashni xohlayman?» degan asosiy ijodiy savolni aniqlash; ifoda vositalarini maqsadga bog'lash, ya'ni rang faqat estetik emas, balki semantik va emotsional funksiya bajarishi lozim; Pedagogik nuqtayi nazardan bu bosqich talabada tasviriy til va ma'no o'rtasidagi bog'liqlikni anglash qobiliyatini rivojlantiradi. Muammo aniq ifodalangan talabning keyingi ijodiy qarorlari yanada maqsadli va asoslangan bo'ladi.

G'oyani aniqlash bosqichi design thinkingning eng dinamik va erkin bosqichidir. Bu yerda o'quvchi divergent tafakkurining to'liq potentsialini ishga soladi: tanqid va baholashni vaqtincha to'xtatib, imkon qadar ko'p ijodiy variant yaratadi.

Tasviriy san'at ta'limida g'oyalar quyidagi metodlar orqali amalga oshirilishi mumkin: G'oyalar eskizi -kompozitsion, rangorang va stilistik variantlarni tezkor grafik shaklda tasvirlash. Bu metod o'quvchining vizual tafakkurini to'g'ridan-to'g'ri qo'lga ko'chiradi; Brainstorming: guruh shaklida erkin g'oya generatsiyasi. Har qanday g'oya qabul qilinadi, tanqid qilinmaydi. Bu psixologik xavfsizlik muhitini yaratib, ijodiy qo'ruqni bartaraf etadi.

G'oyani aniqlash bosqichi tasviriy san'at ta'limida eng kam e'tiborga olinadigan bosqich hisoblanadi. An'anaviy darsda o'quvchi to'g'ridan-to'g'ri amaliy bajarishga o'tadi. Design thinking esa unga avval keng qidiruv maydoni ochib, keyin esa eng samarali yo'lni tanlash imkonini beradi.

Prototiplash bosqichi. Prototiplash bosqichi g'oya generatsiyasidan ijodiy mahsulotga o'tish ko'prigidir. Dizayn fikrlashda "prototip"-bu yakuniy mahsulot emas, balki g'oyani sinab ko'rish uchun yaratilgan dastlabki namuna. Tasviriy san'at ta'limida prototip roli eskiz va etyud bajaradi.

"Ayol portretini zamonaviy interpretatsiyada yaratish" mavzusida prototiplash bosqichi quyidagilarni o'z ichiga oladi: asosiy kompozitsion sxemani aniqlash (simmetrik/asimmetrik, dinamik/statik); proporsional munosabatlarni belgilash va plastik anatomiya qonuniyatlarini qo'llash; yorug'-soya tizimining asosiy gradatsiyalarini ishlab chiqish; rang paletasi va koloristik yechimni eksperimental sinab ko'rish.

Testlash bosqichi. Testlash bosqichi design thinking siklining yakunlovchi, lekin ayni paytda yangi siklni boshlash nuqtasidir. Bu bosqichning asosiy didaktik vazifasi- reflektiv baholash va metakognitiv tahlil, o'quvchiga o'z ijodiy qarorlarining samaradorligini anglatishdir.

Tasviriy san'at ta'limida testlash bosqichi quyidagi shakllarni olishi mumkin:

- **Tengdoshlar tanqidi:** talabalar bir-birining ishlarini oldindan belgilangan mezonlar (emotsional ta'sir, kompozitsion yaxlitlik, texnik sifat, g'oyaviy muvofiqlik) asosida

muhokama qiladi. Bu jarayon argumetlash va estetik baholash kompetensiyasini rivojlantiradi.

- **Portfolio refleksiyasi:** talaba o'z eskizlaridan to yakuniy ishigacha bo'lgan jarayonni yozma tahlil qiladi.
- **O'qituvchi bilan dialogik baholash:** o'qituvchi yakuniy ish haqida Sokrat dialogi usulida savol beradi: "Ushbu rang yechimi tasvirlamoqchi bo'lgan emotsional holatni to'liq ifodalaydimi?" va hokazo.

Testlash bosqichidagi asosiy savollar o'quvchini chuqur refleksiyaga undashi kerak: Obraz qanday hissiyot uyg'otadi va bu mening dastlabki niyatimga mosmi? Rang va kompozitsiya semantik maqsadga xizmat qilyaptimi yoki tasodifiy tanlovmi?

Design Thinking metodologiyasi tasviriy san'at ta'limida nafaqat texnik mahoratni, balki estetik tafakkur, emotsional intellekt va innovatsion dunyoqarashni birgalikda shakllantiradigan universal didaktik vosita sifatida o'z o'rnini mustahkam egallashi va pedagogik amaliyotning organik qismiga aylanishi lozim. Design Thinking metodining besh bosqichli jarayoni talabalarning badiiy-estetik tafakkurini rivojlantirib, ijodiy qaror qabul qilishni maqsadli va asosli qiladi. Empatiya bosqichi talabalarni obrazning emotsional mazmunini tushunishga yo'naltiradi; muammoni aniqlash bosqichi esa tasviriy muammoni aniq formulalash qobiliyatini rivojlantiradi.

XULOSA

Ushbu tadqiqot oliy ta'lim muassasalarida tasviriy san'at ta'limida Flipped Classroom va Design Thinking interfaol metodlarining kompleks qo'llanilishi talabalar badiiy-ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda an'anaviy metodlarga nisbatan statistik jihatdan ahamiyatli darajada yuqori natija berishini isbotladi. Tasviriy san'atda qo'llaniladigan interfaol mashg'ulotlarning afzalligi o'rganishning eng muhim jihatlari sifatidagi amaliy mashg'ulotlarga ko'proq vaqt ajratilishi, nazariyadan amaliy faoliyatga tezroq o'tish bilan tavsiflanadi, bu ba'zan an'anaviy qalamtasvir o'qitish tizimida yetishmaydi. Interfaol mashg'ulotlarning bu jihatlarni talabaning mustaqil ishini tashkil etishda samarali foydalanish lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. International Society for Technology in Education. 112 p.
2. Bishop, J. and Verleger, M.A. (2013) The Flipped Classroom: A Survey of the Research. 2013 ASEE Annual Conference & Exposition, Atlanta, 23-26 June 2013, 23.1200.1-23.1200.18. <https://doi.org/10.18260/1-2--22585>
3. Brown.T.(2008).Design Thinking.Harvard Business Review.Vol. 86,No.6.Pp.84–92.
4. Dyrksen, J. (2017). Iskusstvo obuchat: kak sdelat lyuboye obucheniye neskuchnym i effektivnym. Per. s angl. O. Dolgova. Moskva: Mann, Ivanov i Ferber. 382 s.
5. Ибадуллаева,Н. 2024. Развитие художественно-творческих компетенций студентов изобразительного художественного образования. *Общество и*

инновации. 5, 10/S (окт. 2024), 55–62. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol5-iss10/S-pp55-62>.

6. Ibadullayev Saburjan Egamberganovich. Badiiy ijodni shaxsning estetik madaniyatini shakllantirishdagi ahamiyati. The theory of recent scientific research in the field of pedagogy: a collection scientific works of the International scientific online conference (21st October, 2024)–INDIA, New Delhi: "CESS", 2024. Part 26. 25-27b. <https://interoncof.com/index.php/india/issue/view/>
7. Ibadullayeva N.E. Tasviriy san'at ta'limida talabalarning badiiy-ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda kompyuter grafikasi imkoniyatlaridan foydalanish. International scientific and practical conference on the topic: "Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions". Vol.1 No. 01.20 november 2023. Qarshi- 2023. (2023):<https://ojs.qarshidu.uz/index.php/ts/article/view/206>
8. Ibadullayeva N.E. Talabalarning badiiy va ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda rangtasvirdan mustaqil badiiy va ijodiy faoliyatni tashkil etishning ahamiyati. Integratsiyalashgan ta'lim va tadqiqotlar jurnali. Journal of integrated education and research. ISSN 2181-3558. VOLUME 2, ISSUE 6. COLLECTION B JUNE 2023. 42-46 betlar. <https://ojs.rmasav.com/index.php/ojs/issue/view/29/50>